

психологічної науки. Все вищезазначене свідчить про необхідність методичного удосконалення діагностичного інструментарію, спрямованого на вивчення психологічної готовності жінок до пологів, та про необхідність високої професійної підготовки спеціалістів для роботи з вагітними жінками та їхніми родинами в період підготовки до пологів і батьківства.

DOI: 10.5281/zenodo.4399594

Папуча М. В., Кирилов А. В.

ВНУТРІШНІЙ СВІТ ОСОБИСТОСТІ

*Цивілізація важлива в сучасному світі
лише за умови, що вона навчиться
поважати внутрішній світ людини.
М. Моїсєєв*

В сучасній психології в результаті «перевідкриття» вчення культурно-історичної теорії про смислові динамічні системи, а також спроби психологів увійти в простір синергетики, термін «внутрішній світ» вимагає науково-теоретичного тлумачення. Більше того, вислів академіка Микити Моїсєєва прямо вимагає абсолютно науково точного розуміння внутрішнього світу людини як теоретичного поняття, а не як метафори, в цьому сенсі ми рішуче відмежовується від науковців, що «вивчають життєвий світ особистості».

Остання метафора є всього-на-всього метафорою, якою прикрито давньо відоме вчення К. Левіна про психологічне поле, і перегравання старої теорії в нових термінах, безумовно, приречене...

Наше завдання принципово інше – отримати теоретичний зміст терміну «внутрішній світ», тобто – сформулювати поняття. Але це не означає, що ми маємо дати визначення терміну. Л. Виготський, наприклад, слушно вважав, що

визначення самого по собі, просто – визначення може і не бути, принаймні, на початку аналізу...

Отже, чи може внутрішній світ людини бути предметом науки?

Для відповіді є сенс піти шляхом вирішення діалектичних суперечностей.

Чи існує внутрішній світ людини взагалі? Так, безумовно, кожна людина образиться, якщо сказати, що в неї немає внутрішнього світу. Отже, він існує. Але він має характеристики суб'єкта чи об'єкта? Здавалося б, логічно відповісти, що внутрішній світ – суб'єктивно інтимне явище кожного з нас. І це вірно, в кожного внутрішній світ свій, власний. В той же час, оскільки він є, він є об'єктом за визначенням. Таким чином антиномія суб'єкта і об'єкта в діалектиці вирішується доволі жорстко: якщо є суб'єкт, то є і об'єкт, а якщо є об'єкт, то він вже є і суб'єкт (оскільки пізнається і несе на собі, «в собі» відбитки суб'єктивності).

Наступне – чи внутрішній світ є абстрактним, чи він конкретний? Безумовно, він абстрактний як і будь-яке інше поняття, але він і конкретний, як те, з приводу чого дане поняття виникає.

Отже, внутрішній світ є цілком об'єктивною реальністю.

Можуть запитати – внутрішній світ є матеріальним чи ідеальним? Щоб бути діалектичним послідовно, слід виходити з монізму Б. Спінози. Якщо людина – модус субстанції, вона має два рівноцінні атрибути – матеріальне (тілесне) і ідеальне (душевне). Вони – саме дві властивості цілком конкретної людини. Отже, внутрішній світ водночас і ідеальне (в смислі Е. Ільєнкова), і матеріальне (як властивість субстанції). Зазначимо, що Спіноза цілком «zasлужено» не любив і не вживав терміни «ідеальне» і «матеріальне».

Ще одне питання — чи є внутрішній світ чимось цілим, чи він є частка чогось цілого? Те, що ми знаємо з життя, психології і синергетики, дозволяє цілком розумно відповісти — внутрішній світ є складним цілим (дисипативною системою), хоча залишається при цьому часткою цілісного модусу субстанції.

Наші відповіді на важливі питання дозволяють цілком закономірно стверджувати – внутрішній світ людини є дійсним предметом науки, а саме – психології. Може виникнути ілюзія, що внутрішній світ – це проста сума всіх психологічних функцій людини. Проте, цілісність, система – ніколи не є простою сумою окремих елементів. Вона, в даному випадку, не може вивчатися в одному акті пізнання (занадто об'ємна і складна). Для такого роду об'єктів, Л.С. Виготський увів поняття «одиниця аналізу». Це дуже відоме в психології поняття насправді мало ким розуміється і тому зовсім не використовується ні в науці, ні в практиці. Означає воно дві важливі речі. По-перше, «одиниця аналізу» є найменшою цілісністю, в якій «містяться» в найпростішому, «зжатовому» вигляді всі суперечливі процеси і явища цілого. Отже, це можна вивчати.

По-друге, «одиниця аналізу» є динамічною, оскільки динамічною є вся цілісність. Цим ми вводимо в об'єкт дослідження категорію часу. Аналіз, проведений Л. Виготським дозволив йому висунути положення, згідно з яким, такою «одиницею аналізу» внутрішнього світу людини є переживання. Останнє тлумачиться Л. Виготським в повній протилежності з розумінням В. Дільтея. Для Л. Виготського, переживання — активна динамічна одиниця, яка несе в собі не лише найпростіші суперечності внутрішнього, але й суперечності зовнішнього (зазначимо, що лише в такому сенсі можливим (але зайвим) може бути термін «життєвий світ»). Вивчаючи переживання (в його розумінні Л. Виготським), ми тим самим вивчаємо весь внутрішній світ як цілісність...

Але, як бути з динамікою? Ми вважаємо доречним і доцільним введення в зображену тут систему категорій поняття «враження». Це те, що й «запускає» всю систему. Враження як початковий (позачасовий, оскільки дуже короткий) момент активізує систему внутрішнього світу і викликає дію переживання.

Тут виникає проблема методу, оскільки процеси відбуваються реально надшвидко, миттєво. Тут ми лише зазначимо, що основним має бути метод інтуїції. Відкидаючи всі житейські напластування, відзначимо, що дійсно наукову

інтуїцію і Б. Спіноза, і Й. Гете недаремно вважали найважливішим в ієрархії методом пізнання, в якому тільки й відкривається істина. Нами розроблені шляхи формування і використання даного методу. Сучасна наука (передова наука) лише зараз підійшла і серйозно заговорила про інтуїцію як цілком об'єктивну і організовану форму пізнання. В психології внутрішнього світу вона має стати основним методом.

Позняк Т. М., Петрова К. В.

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

У процесі становлення особистості майбутнього фахівця особливе значення має початковий етап навчання у ЗВО. Більшість студентів, які вступили до університету, стикаються з цілою низкою проблем, серед яких першочерговою є проблема соціально-психологічної адаптації, що закономірно виникає під впливом кардинальних змін їхньої діяльності і соціального оточення.

Соціально-психологічна адаптація першокурсників розглядається як процес активного та творчого пристосування до умов навчального закладу і відбувається відповідно до потреб, мотивів та інтересів самих студентів.

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що дане питання займає одне з провідних місць у дослідженнях, присвячених проблемі формування особистості майбутнього фахівця. Воно стало сферою наукових інтересів Т. Алексєєвої, Ю. Бохонкової, В. Казміренка, Г. Подлесної, Т. Спіриної, Я. Яблонко.

Узагальнюючи різні теоретичні підходи до досліджуваного поняття, можна відмітити їх взаємодоповнюваність та переконатись, що адаптація студентів до навчання у ЗВО – складний, довготривалий, а інколи і доволі болісний процес, зумовлений необхідністю відмови від звичного способу життя, подолання чисельних та різнопланових